

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

LA IMPORTANCIA DE UNA GESTIÓN ESCOLAR DEMOCRÁTICA PARA LA FORMACIÓN PERMANENTE DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN INCLUSIVA

THE IMPORTANCE OF DEMOCRATIC SCHOOL MANAGEMENT FOR THE CONTINUING EDUCATION OF INCLUSIVE EDUCATION TEACHERS

DOI: [10.5281/zenodo.15467241](https://doi.org/10.5281/zenodo.15467241)

Paulo Vitor Saboia Santos¹
André Leone Facundo²
Luiz Carlos Morbi³
Roberto Carlos Cipriani³
Andressa de Sousa Facundo⁵
Francisco Bruno Sousa Barbosa⁶

RESUMO

É através da inclusão escolar que os estudantes com deficiências podem desenvolver a linguagem, o pensamento, a socialização, a iniciativa e a autoestima, preparando-se para ser um cidadão capaz de enfrentar desafios e participar na construção de uma sociedade mais justa e solidária. A partir desta perspectiva, este artigo tem como objetivo central apresentar a importância da gestão escolar democrática para formação continuada de professores que

¹Especialista em Docência do Ensino Superior pela Faculdade do Maciço de Baturité-FMB. Graduado em Pedagogia pela Faculdade Nossa Senhora de Lourdes-FNSL. E-mail: paulovitorsaboia@gmail.com

²Doutorando em Ciências da Educação pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales FICS, Mestre em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN. E-Mail: andreleonefacundo@gmail.com

³Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. Especialista em Atendimento Educacional Especializado pela Universidade Cândido Mendes-UCAM. E-mail: lcmorbi@hotmail.com

⁴Mestrando em Ciências da Educação pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales FICS. Especialista em Gestão Escolar pela Universidade do Estado de Santa Catarina-UDESC. E-mail: robertocipriani55@gmail.com

⁵Especialista em Gestão Escolar pela Faculdade EducaEad. Graduada em Pedagogia pela Universidade Cruzeiro do Sul. E-mail: andressafacundo368@gmail.com

⁶Especialista em Gestão Escolar da Escola Básica pela Universidade Estadual do Ceará. E-mail: brunnobarbosa1989@gmail.com

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

atendem à modalidade de educação na escola. Esta pesquisa baseou-se na abordagem qualitativa com natureza bibliográfica, utilizando-se fontes constituídas por material já elaborado, como as contribuições de Paganelli (2018), Mantoan (2004), Ainscow e Ferreira (2003), Sanchez (2005), Mazzotta (1989), Lück (2004), Paro (2001), Brasil (1996) e Brasil (1988).

Palavras-chave: Educação; Formação continuada; Gestão Escolar Democrática; Inclusão.

RESUMEN

Es a través de la inclusión escolar que los alumnos con discapacidad pueden desarrollar su lenguaje, pensamiento, socialización, iniciativa y autoestima, preparándolos para ser ciudadanos capaces de enfrentar desafíos y participar en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Desde esta perspectiva, el objetivo central de este artículo es presentar la importancia de la gestión escolar democrática para la formación continua de los profesores que trabajan en la modalidad de educación escolar. Esta investigación se basó en un abordaje cualitativo de carácter bibliográfico, utilizando fuentes compuestas por material ya elaborado, como las contribuciones de Paganelli (2018), Mantoan (2004), Ainscow y Ferreira (2003), Sanchez (2005), Mazzotta (1989), Lück (2004), Paro (2001), Brasil (1996) y Brasil (1988).

Palabras clave: Educación; Educación continuada; Gestión escolar democrática; Inclusión.

ABSTRACT

It is through school inclusion that students with disabilities can develop their language, thinking, socialization, initiative and self-esteem, preparing them to be citizens capable of facing challenges and participating in the construction of a fairer and more supportive society. From this perspective, the central aim of this article is to present the importance of democratic school management for the ongoing training of teachers who work in this type of education at school. This research was based on a qualitative approach with a bibliographical nature, using sources made up of material already prepared, such as the contributions of Paganelli (2018), Mantoan (2004), Ainscow and Ferreira (2003), Sanchez (2005), Mazzotta (1989), Lück (2004), Paro (2001), Brasil (1996) and Brasil (1988).

Keywords: Education; Continuing education; Democratic school management; Inclusion.

INTRODUÇÃO

A efetivação da inclusão de pessoas com deficiências na escola exige a superação de vários desafios que perpassam diversos contextos, sobretudo no campo pedagógico. Desta forma, para garantir o direito à educação para as pessoas com deficiências, escola precisa ser um espaço de acolhimento e de promoção da equidade, somente assim, a educação se torna inclusiva em seu sentido amplo e estrito no âmbito da escola.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

É através da inclusão que o estudante com deficiência desenvolve a linguagem, o pensamento, a socialização, a iniciativa e a autoestima, preparando-se para ser um cidadão capaz de enfrentar desafios e participar na construção de uma sociedade mais justa e solidária.

Quando se fala acerca do processo de inclusão escolar parte-se da ideia de que ela é mais do que simplesmente adaptações no espaço físico para o aluno com deficiência, são as transformações na própria concepção de mundo que escola tem, bem como o cidadão que ela quer formar. Desta forma, o papel dos gestores escolares é fundamental para que a garantia de acesso de pessoas com deficiência em idade escolar possa se efetivar.

A partir disso, surgiu a problemática de conhecer como a gestão escolar pode contribuir para a efetivação da inclusão de pessoas com deficiências nos espaços da escola, tanto numa perspectiva estrutural quanto conceitual. Para tanto, objetivou-se nesta pesquisa apresentar a importância da gestão escolar democrática para formação continuada de professores que atendem à modalidade de educação na escola.

O trabalho foi realizado com base em pesquisa bibliográfica que consistiu em dialogar com importantes fontes referenciais como Paganelli (2018), Mantoan (2004), Ainscow e Ferreira (2003), Sanchez (2005), Mazzotta (1989), Lück (2004), Paro (2001), entre outros como importantes bases legais do Brasil, sendo elas a Constituição de 1988 (CF) e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), lei n. 9.394 de 1996.

2. A GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: BREVES APONTAMENTOS CONCEITUAIS

A gestão democrática no cenário educacional é tema de grandes discussões, sobretudo quando se tem no Brasil um modelo de educação que ao longo do tempo a gestão escolar foi pautada no conservadorismo de atitudes autoritárias e centralização das decisões.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

No contexto atual, há espaços para as discussões e levantamentos sobre a nova forma de se pensar e fazer gestão escolar, onde a escola é vista como organização social, humana e cultural, em que todos os envolvidos devem ter suas funções determinadas, participando de maneira ativa nos processos da escola, para desenvolver com êxito as atividades planejadas. Neste sentido, faz-se necessário um gestor que promova uma política de gestão democrática participativa na comunidade escolar, partindo desse princípio, a escola precisa rever o papel do gestor.

Oliveira Vasquez-Menezes (2018) apontam em suas contribuições que a gestão democrática:

Inclui a participação ativa de todos os professores e da comunidade escolar como um todo, de forma a garantir qualidade para todos os alunos. O processo de gestão deve coordenar a dinâmica do sistema de ensino como um todo e de coordenação nas escolas em específico. Indo além, discute a importância da articulação das diretrizes e políticas educacionais públicas, e ações para implementação dessas políticas e dos projetos pedagógicos das escolas. Esse projeto deve estar comprometido com os princípios da democracia e com um ambiente educacional autônomo, de participação e compartilhamento, com tomada conjunta de decisões e efetivação de resultados, acompanhamento, avaliação e retorno de informações (Oliveira; Vasquez-Menezes, 2018, p. 3).

Desta forma, a escola é um espaço para todos e ao longo dos anos tem se tornado um espaço democrático. A busca por uma escola para todos tem modificado cada vez mais as relações sociais, porém a realidade é que convivemos com práticas discriminatórias e de exclusão. A luta por uma unidade escolar mais democrática foi reafirmada na maior legislação do país, a Constituição Federal de 1988.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n. 9.394 de 1996 apresenta princípios democráticos que tratam da educação inclusiva, bem como discorre acerca da necessidade de se oferecer oportunidades iguais para todos, partindo do pressuposto de que a escola deve atender as diferentes potencialidades dos seus alunos.

Segundo Fernandes e Morgan (2024):

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

a gestão democrática torna-se não apenas um processo político, mas também um caminho que envolve a coletividade na identificação e resolução de problemas, na tomada de decisões e no desenvolvimento conjunto da escola. Esse enfoque colaborativo contribui para a construção de um ambiente escolar mais inclusivo, participativo e adaptável, refletindo o compromisso com a formação de sujeitos capazes de promover transformações significativas em suas realidades educacionais (Fernandes; Morgan, 2024, p. 4).

Para Lück (2004) a gestão pedagógica na escola democrática tem como princípio básico criar uma gestão participativa que venha a desenvolver no espaço escolar mudanças significativas para possibilitar aos alunos com deficiências uma educação igualitária, priorizando a efetivação da educação inclusiva nas escolas regulares, e não apenas nos centros especializados.

A escola deve buscar caminhos possíveis para criar ações que permitam a oferta de um ensino de qualidade que incluam todos no processo educativo, independentemente de suas limitações, e valorize a suas potencialidades frente aos desafios da aprendizagem.

uma escola se distingue por um ensino de qualidade, capaz de formar dentro dos padrões requeridos por uma sociedade mais evoluída e humanitária, onde promove a interatividade entre os alunos, entre as disciplinas curriculares, entre a escola e seu entorno, entre as famílias e o projeto escolar. Definimos um ensino de qualidade a partir de critérios de trabalho pedagógico que implicam em formação de redes de saberes e de relações que se enredam por caminhos imprevisíveis para chegar ao conhecimento. (Mantoam, 2002, p. 62).

Diante disto, o gestor tem o compromisso de estimular práticas inclusivas, criar mecanismos para que a escola se torne mais humanitária e justa. Por fim, um gestor deve ter uma prática educativa pautada na ética, autonomia, competência, autoridade, que pode ser confundida com autoritarismo, liberdade, reflexão crítica da prática pedagógica e que pesquise e busque novas práticas.

De acordo com Sant'Ana (2005) para que aconteça a inclusão é necessário o envolvimento de todos os membros da equipe na organização das ações e programas voltados à temática; inclusão. Os docentes, diretores, coordenadores pedagógicos e

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

funcionários desenvolvem papéis específicos dentro da escola, para isso a coletividade cria mecanismos que garantem o acesso e a permanência destes alunos na escola.

Um dos caminhos para que a escola organize o espaço a fim de reconhecer as diversidades e atender com qualidade os alunos é a elaboração do Projeto Político Pedagógico. A comunidade deve engajar na luta em torno de uma proposta que garanta o direito de todos os alunos que compartilhem em um mesmo espaço escolar, sem que haja discriminação, promover a qualidade e valorizar as diferenças.

Segundo Paro (2001), não existem dúvidas de que podemos pensar na escola como uma instituição que contribui para a transformação social. Na prática, muitas escolas são reprodutoras da ideologia dominante. A unidade escolar deve buscar ações que envolvam todos os seus membros para debater e planejar momentos de inclusão e valorização do aluno.

Para que a escola se torne inclusiva, Tezani (2010) aponta quatro passos que não são necessários para que isso se efetive, sendo o primeiro passo a criação de uma comunidade inclusiva que englobe o planejamento e o desenvolvimento curricular; o segundo passo é a preparação da equipe para trabalhar de maneira cooperativa e que venha a compartilhar os diferentes saberes coletivamente.

Já o terceiro passo envolve a comunicação entre a comunidade e a escola; o quarto passo afirma a importância de organizar o tempo para reflexão da prática desenvolvida Tezani (2010). Desta forma, para que a inclusão aconteça é necessário o envolvimento de todos os membros para planejar as ações a serem implementadas.

Nessa abordagem, no modelo de gestão democrática se faz necessário a participação de todas as pessoas que integram a comunidade escolar, induzindo-os à construção de atitudes dinâmicas, aponta para a diversidade e pelos distintos modos de compreender a escola. Assim, a educação inclusiva sob a perspectiva da gestão democrática se faz efetiva a partir do momento em que todos se voltam para que a educação seja de fato um direito de todos, interdependente de cor, raça, religião e deficiências.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

3. GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

As últimas três décadas foram marcadas por significativas transformações no âmbito educacional. Essas mudanças se apresentaram a partir de uma nova organização de educação no Brasil que se estabeleceu a partir da redemocratização do Estado brasileiro em meados do final da década de 1980 com a promulgação da Constituição Federal de 1988, onde aponta que a educação é um direito de todas pessoas.

Carvalho (2004) aponta que para se construir uma escola inclusiva é necessário buscar a valorização profissional dos professores, onde se deve garantir a formação continuada para professores das classes de atendimento especializado e das classes regulares, bem como as adaptações curriculares e o trabalho pautado na formação cidadã preconizada nos Projetos Pedagógicos das escolas.

Bueno (2001) relata que a formação docente deve perpassar as dificuldades específicas de cada deficiência sem deixar de considerar cada peculiaridade que faz parte da deficiência do aluno. Com isso, o autor acredita que a formação continuada não deve ser centrada nas dificuldades, mas nas potencialidades que cada estudante possui para além de suas deficiências, sem promover o capacitismo, mas a inclusão e equidade Bueno (2001).

Bueno (2001) destaca que não se deve haver oposição entre especialistas ou generalistas, pois a educação inclusiva exige a especialização que é fundamental se lidar com as especificidades de cada deficiência, enquanto que o professor de educação especial deve ampliar sua visão, na medida em que não tem como foco sua prática nas características de cada deficiência.

Cabe destacar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), sancionada em 1996 aponta que é necessário garantir aos professores especialização adequada em nível médio ou superior para atuarem no atendimento especializado, bem

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

como aos professores do ensino regular a capacitação para que a haja a efetiva inclusão dos educandos nas classes comuns (Brasil, 1996).

Desta forma, a lei assegura o direito do aluno ao Atendimento Educacional Especializado assim que for necessário, para que o mesmo possa ser atendido em suas particularidades e necessidades, bem como quando não for possível matricular nas classes comum esse atendimento deverá ser realizado por meio do serviço de apoio especializado.

Pimenta (2004, p. 130) menciona que “falar em formação de professor, portanto, é apontar para seu desenvolvimento profissional a partir de uma concepção de homem que se organiza formal e sistematicamente na perspectiva da inteireza, e não da fragmentação”. Desta forma, a formação continuada docente parte do pressuposto de uma continuação daquilo que o profissional começou a construir desde a escola pelo curso de formação de professores e que a escola não é algo estático do ponto de vista social, mas dinâmico e que sofre influências das contínuas mudanças na sociedade.

Assim, o trabalho do professor na educação inclusiva só se efetiva com significância quando a gestão da escola entende que a educação inclusiva é um direito de todos. É neste olhar de diálogo que aluno é impactado e a partir disso, tem a possibilidade de ser incluído na escola e ao mesmo tempo sair de uma posição passiva diante da aprendizagem e passe para uma postura dinâmica de apropriação do saber.

Destaca-se que o grande desafio da educação inclusiva está em superar o modelo de gestão escolar que ainda tem traços marcantes da centralidade e da exclusão social e promover uma gestão escolar em que a participação de todos seja garantida nos espaços escolares, cada um com suas particularidades, sendo a escola e sua forma de gestão partícipes no processo de ensino e de aprendizagem que tem como princípio a formação dos estudantes, garantido a eles uma educação de qualidade, responsável e inclusiva, onde todos devem ter acesso e sua permanência na escola devem ser garantida (Brasil, 1988).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A partir disso, o trabalho docente passa a ter significado, pois diante das mudanças e da importância da inclusão escolar, os professores não podem ter visões de uma educação estática, mas mutável. Para tanto, a formação continuada para a atuação das práticas pedagógicas inclusivas é fundamental e indispensável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se que a inclusão é um movimento para a garantia dos direitos das pessoas com deficiências. Para tanto, o paradigma da inclusão vem ao longo dos anos buscando a não exclusão escolar e propondo ações que garantam o acesso e permanência do aluno com deficiência na escola.

Desta forma, a gestão escolar democrática no âmbito da formação dos professores que atuam nesta modalidade de ensino precisa ser um canal aberto de diálogo entre a escola e os profissionais para que se efetive o processo de ensino e de aprendizagem para todos, cada um conforme suas necessidades e peculiaridades.

Para isso, a participação da escola na escuta, no refletir e no fazer compartilhado das ações pedagógicas junto com seus professores é fundamental para que a educação de todos seja conforme preconiza a lei: ser um direito de todos e que todos possam permanecer na escola e ter acesso à educação ao longo da vida.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Ligia Assumpção; AQUINO, Júlio Groppa (Org.). **Diferenças e Preconceitos na escola: alternativas teóricas e práticas**. São Paulo: Summus, 1998.

BRASIL. Lei 9394 de 24 de dezembro de 1996. **Leis Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394-96 Eca**.

FERNANDES, F. A; MORGAN, K. V. A gestão escolar democrática: desafios e caminhos em direção à qualidade da educação. **Educação em Debate**, v. 46 n. 92 (2024). Disponível em: <https://periodicos.ufc.br/educacaoemdebate/article/view/93423> Acesso em: 19 mai 2024.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

MANTOAN, Maria Tereza Égler; MARQUES, Carlos Alberto. **A integração de pessoas com deficiência:** contribuições para uma reflexão sobre o tema. São Paulo: Ed. SENAC, 1997.

MAZZOTTA, M. J. S. (1989). **Evolução da educação especial e as tendências da formação de professores de excepcionais no Estado de São Paulo.** Tese de Doutorado. Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP.

MACÊDO, Janaína Amanda Sobral. **Inclusão: A escola está preparada para ela?.** Disponível em: <https://meuartigo.brasilecola.uol.com.br/educacao/inclusao-escola-esta-preparadapara-ela.htm>. Acessado em: 26 abr 2022.

PAGANELLI, Raquel. **Qual é o preparo necessário para incluir alunos com deficiência?** Acessado em: 26 abr 2022.

PAGANELLI, Raquel. **O que é educação inclusiva.** Disponível em: <https://diversa.org.br/tag/o-que-e-educacao-inclusiva/>. Acessado em: 26 abr 2022.

PAGANELLI, Raquel. **Educação inclusiva.** Disponível em: <https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/>. Acessado em: 26 abr 2022.

Submetido em: 14/06/2024

Revisões solicitadas em: 28/06/2024

Aprovado em: 04/07/2024

Publicado em: 08/07/2024

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)